

DESAFIOS DA ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO COMO GESTOR NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

[Enfermagem, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 02/12/2023](#)

Challenges of the nurse's role as a manager in the family health strategy

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10251648

Aliny Suzibel Gomes Leal Silva¹

Ananias Martins Gonçalves²

Rafael De Sena Carvalho³

Ana Maria de Araújo Dias⁴

RESUMO

O enfermeiro gerente, como parte da equipe multidisciplinar é um importante agente de mudança na organização dos serviços de saúde e na promoção da saúde da população tendo como papel liderar a equipe de saúde, estimulando a participação ativa dos profissionais e a construção de um

cuidado em saúde centrado nas necessidades e demandas dos usuários. Este estudo teve como objetivo avaliar o trabalho do Enfermeiro como gestor de uma UBS, mostrando suas funções, as dificuldades que enfrentam e como a equipe multidisciplinar os enxerga. Realizou se uma revisão integrativa da literatura, utilizando se descritores relacionados a

Enfermagem, Gestão de Serviços de Saúde e Estratégia de Saúde da Família. As bases eletrônicas consultadas foram LILACS, MEDLINE, BDENF e SciELO. Como resultado da pesquisa, entendeu-se que, neste contexto o enfermeiro deve estar comprometido com a qualidade dos serviços oferecidos à população e demandas dos usuários, investindo na capacitação e educação permanente para prepará-los para enfrentar os desafios diários, ter liderança para ser um profissional norteador, saber trabalhar em equipe sendo empático e respeitoso, cuidar do gerenciamento de pessoas e de materiais, resolver conflitos, tomar decisões e ter uma comunicação efetiva, para que não haja dúvidas nas falas e nem no processo de trabalho, evitando complicações e alcançando os resultados desejados. Assim podendo contribuir para a melhoria do cuidado de saúde na ESF e bem-estar da população atendida.

Palavras-Chave: Enfermeiro. Gerenciamento de Enfermagem. Estratégia Saúde da Família.

ABSTRACT

The nurse manager, as part of the multidisciplinary team, is an important agent of change in the organization of health services and in promoting the health of the population, with the role of leading the health team, encouraging the active participation of professionals and the construction of care in health centered on the needs and demands of users. This study aimed to evaluate the work of nurses as managers of a UBS, showing their functions, the difficulties they face and how the multidisciplinary team sees them. An integrative review of the literature was carried out, using descriptors related to Nursing, Health Services Management and Family Health Strategy. The electronic databases consulted were LILACS, MEDLINE, BDENF and SciELO. As a result of the research, it was understood that, in this context, nurses must be committed to the quality of services offered to the population and users' demands, investing in training and continuing education to prepare them to face daily challenges, having leadership to be a guiding professional, knowing how to work as a team while being empathetic and respectful, taking care of

managing people and materials, resolving conflicts, making decisions and having effective communication, so that there are no doubts in speeches or in the work

process, avoiding complications and achieving the desired results. Thus, it can contribute to the improvement of health care in the ESF and the well-being of the population served.

Keywords: Nurse. Nursing Management. Family Health Strategy.

1 INTRODUÇÃO

Inicialmente, o Programa da Estratégia de Saúde da Família – ESF, criado em 1994 durante o governo do presidente Itamar Franco, foi se difundido amplamente ao longo dos anos e hoje é definido como a principal estratégia do Ministério da Saúde para a reorganização do modelo assistencial da Atenção Básica a fim de concretizar as mudanças necessárias na assistência à saúde, com o objetivo de consolidar os princípios estabelecidos pelo SUS e, dessa forma, proporcionar maior cobertura e responder às necessidades de saúde da população (ATUN, 2018)

Dentre suas diretrizes, o atendimento aos usuário é priorizado graças as ações de promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde desenvolvidos por uma equipe multiprofissional composta por no mínimo um(a) médico(a) generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico(a) de Família e Comunidade; dois enfermeiros(as) generalista ou especialista em Saúde da Família; três auxiliares ou técnico(as) de enfermagem; e quatro agentes comunitários de saúde; um(a) cirurgião(ã)-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família e auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal, sendo essa equipe direcionada à população em território definido. (BRASIL, 2007)

Essa equipe é direcionada à população em um território definido. O modelo de atenção à saúde oferecido pela ESF pretende melhorar as condições de saúde dos brasileiros, embora a abordagem possa ser eficaz, ela enfrenta diversos desafios, principalmente na visão dos enfermeiros, estes desempenham um papel crucial na implementação deste programa (SANTOS, 2016)

O enfermeiro gerente, como parte da equipe multidisciplinar é um importante agente de mudança na organização dos serviços de saúde e na promoção da saúde da população tendo como papel liderar a equipe de saúde, estimulando a participação ativa dos profissionais e a construção de um cuidado em saúde centrado nas necessidades e demandas dos usuários. No andamento da implementação na área da saúde, o papel do gestor transparece uma figura de destaque, exigindo deste profissional a habilidade de

realizar tarefas de liderança o que vai além da capacidade de operar junto a equipe, a habilidade de buscar estratégias para os problemas (MOURA, 2020).

A Lei do Exercício Profissional, regulamentada pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), estabelece que cabe privativamente ao enfermeiro a direção, o planejamento, a organização, a coordenação e a avaliação dos serviços de enfermagem. A Resolução COFEN nº 194 oficializa o trabalho gerencial do profissional ao informar que “o enfermeiro pode ocupar, em qualquer esfera, cargo de direção geral das instituições de saúde públicas e privadas, cabendo-lhe, ainda, privativamente, a direção dos serviços de enfermagem. (SANTO, 2014).

O enfermeiro, historicamente, tem assumido um crescente número de cargos gerenciais e a capacitação profissional para o desempenho do cargo de gestão tem sido cada vez mais exigida. Cabe mencionar que vários desafios permeiam o exercício de gerência do processo de trabalho

de enfermagem, sobretudo a priorização pela tarefa essencialmente gerencial em detrimento do cuidado (SANTOS,2017).

A equipe de enfermagem é a maior entre as equipes de profissionais da área de saúde no âmbito de uma instituição hospitalar, tendo nesta o enfermeiro uma ação gerencial de destaque. Na saúde pública, o enfermeiro gerencia atividades nas Unidades Básicas de Saúde, assim como também coordena equipes de Programas como o Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde. Em ambos os segmentos, o enfermeiro desempenha papéis fundamentais como consultoria, auditoria, gerência, vigilância epidemiológica, ações de atenção básica (RIBEIRO, 2006).

As competências do enfermeiro para a gestão do cuidado requerem conhecimentos, habilidades e atitudes compatíveis para o exercício do papel de gestor e líder nas Instituições de Saúde. A comunicação e as habilidades interpessoais são igualmente vitais ao exercício da gestão do cuidado, por auxiliarem no cuidado ao paciente/usuário/cliente/trabalhador e impactarem na qualidade e segurança dos processos assistenciais (KAISER; WEGNER, 2020).

Assim, a escolha pelo tema desta pesquisa se iniciou através de estudos feitos pelos pesquisadores, que se iniciaram desde o início da graduação. Para sistematizar a pesquisa, este estudo tem como objetivo geral investigar os materiais contidos na literatura que se relacionam com os desafios da atuação do enfermeiro como gestor na estratégia saúde da família, e como específicos: Descrever a importância do enfermeiro como gestor da ESF, analisar as dificuldades e demandas enfrentadas pelo enfermeiro

gestor frente a ESF e Compreender as ferramentas utilizadas pelo enfermeiro na gerência do cuidado e da assistência de equipe e comunidade de ESF.

Dentro do contexto utilizado para a pesquisa, o trabalho tem como problema principal o seguinte questionamento: Quais as perspectivas e desafios que enfrentam o enfermeiro gestor dentro da rotina da Estratégia Saúde da Família? Esta indagação faz sentido, visto que o enfermeiro é por natureza de formação, o profissional habilitado para gerenciar, organizar e direcionar o serviço da ESF na comunidade.

Para discutir a temática, propõe-se com este estudo descobrir o que a literatura acadêmico-científica brasileira tem publicado sobre os desafios da atuação do enfermeiro como gestor na estratégia saúde da família e como sua atuação tem impactado na rede de atenção comunitária. Assim tenta-se responder a seguinte problemática: o que os autores de periódicos, artigos científicos, trabalhos monográficos (dissertações e teses) nacionais de 2012 a 2022 têm publicado sobre o tema em questão? Trata-se, portanto, de um estudo documental, de natureza exploratória e descritiva que visa investigar como a temática é tratada pela academia.

Tal estudo é relevante, na medida em que seus resultados podem colaborar para melhor compreender as dificuldades e a dimensão do trabalho realizado pelo enfermeiro, quando gestor de uma equipe de estratégia em saúde da família.

3. METODOLOGIA

A metodologia empregada para a realização deste estudo está baseada em estudo documental, de natureza exploratória e descritiva que visa investigar como a temática é tratada pela academia. Conforme Cervo (2007), o objetivo da pesquisa bibliográfica é descobrir respostas para solucionar o problema desenvolvido, e para chegar as respostas do problema é necessário o acesso a documentos bibliográficos, localizados em formato de textos originais em documentos escritos, armazenados de maneira impressa ou em conjuntos de meios de comunicação de recursos eletrônicos. Esse estudo fez uso de matérias de fontes originais primárias, colocando o pesquisador em contato direto com o acervo escrito a respeito do assunto em questão.

O processo pelo qual esta pesquisa bibliográfica passa, dar-se a partir de registros disponíveis, decorrentes de pesquisas anteriores, encontradas nas seguintes base de dados, acessadas via portal da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e pelo site de buscas GOOGLE ACADÊMICO, sendo elas: LILACS (Centro Latino-Americano e do Caribe de

Informação em Ciências da Saúde), MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), SCIELO (Scientific Electronic Library Online) e BDENF (Base de dados em Enfermagem).

Os dados pesquisados foram apenas em língua portuguesa, baseando-se em periódicos, artigos científicos, trabalhos monográficos (dissertações e teses) nacionais de 2012 a 2022 publicados por estas plataformas. A pesquisa trabalhou, portanto, a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos oriundos das publicações encontradas nas bases de dados supracitada.

Para as buscas da produção científica no Brasil, sobre a atuação do enfermeiro na gestão estratégia saúde da família – ESF, foram utilizados descritores e booleanos com diversas combinações, na busca de artigos que seriam utilizados sobre o tema/ objetivo do estudo. Essa estratégia contribuiu para buscar a produção científica de acordo com a necessidade da pesquisa.

Após a identificação dos artigos estes foram numerados e categorizados, segundo os aspectos enfocados ao tema do estudo. A princípio foram encontrando 4.290 (quatro mil duzentos e noventa) artigos, teses e monografias, sendo 420 (quatrocentos e vinte) artigos encontrados na SCIELO, 3.100 (três mil e cem) na LILACS, 350 (trezentos e cinquenta) na MEDLINE e 420 (quatrocentos e vinte) na BDENF. Desses achados foram selecionados conforme os objetivos do estudo, 10 (dez) artigos na SCIELO, 15 (quinze) na LILACS, 02 (dois) na MEDLINE e 50 (cinquenta) na BDENF; que, finalmente, foram lidos na íntegra para conclusão das escolhas. De acordo com a pergunta da pesquisa foram definidos: 02 (dois) artigos

SCIELO, 02 (dois) na LILACS, 1 (um) na MEDLINE e 3 (três) na BDNF, totalizando 08 (oito) artigos utilizados para amostra deste estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.2 Procedimentos de análise e discussão dos dados

O presente trabalho utiliza o referencial da pesquisa bibliográfica, entendida como o ato de indagar e de buscar informações sobre determinado assunto, através de um levantamento realizado em base de dados nacionais e estrangeiros, com o objetivo de detectar o que existe de consenso ou de polêmico no estado da arte da literatura (AMARAL, 2007). A análise dos artigos foi predominantemente de cunho qualitativo, ou

seja: ao invés de chegar-se aos temas pela utilização de medidas, procurou-se interpretar os sentidos das ideias centrais dos artigos.

No entanto, antes de chegar-se à análise qualitativa dos artigos, foi realizada uma caracterização do conjunto da produção a partir de frequências. Segundo Bardin (1977), esta caracterização serve apenas de cenário da análise propriamente dita. A análise qualitativa dos conteúdos dos artigos foi realizada a partir de uma adaptação da técnica de análise de conteúdo, modalidade temática, descrita pelo referido autor. Ao que se referem aos conteúdos dos artigos, estes foram organizados em dados elaborando-se um mecanismo específico, do tipo tabela e por fim os mesmos os foram agrupados utilizando a técnica de análise de conteúdo de Bardin (1977).

A cerca das categorias temáticas as unidades de registro foram utilizados artigos que contemplaram o termo desafios da atuação do enfermeiro como gestor na estratégia saúde da família, bem como as colocações feitas sobre a temática. Em síntese, basicamente, foram percorridos os seguintes passos de análise: (1) busca nas bases de dados já citadas, e leitura exaustiva de cada artigo visando a uma compreensão global e à descoberta da abordagem utilizada pelos seus autores; (2) identificação

das ideias centrais de cada artigo; (3) classificação das ideias em torno de núcleos de sentido; (4) comparação entre os diferentes núcleos de sentido presentes nos artigos estudados; (5) classificação dos núcleos de sentido em eixos mais abrangentes (temas) em torno dos quais giravam as discussões dos autores e (6) redação das sínteses interpretativas de cada tema.

Após a análise dos conteúdos dos artigos, buscou-se estabelecer um diálogo entre as temáticas encontradas e a literatura que serviu de base para introduzir o presente estudo. Sendo assim, a análise dos dados será feita através dos títulos, resumos e palavras – chave de cada estudo que contempla os critérios de inclusão dessa pesquisa. Considerando-se os aspectos éticos, nesta revisão integrativa é assegurada a autoria dos artigos pesquisados, de forma que todos os estudos utilizados são referenciados. Por não envolver seres humanos, não foi necessária a aprovação do projeto de pesquisa em Comitê de Ética em Pesquisa.

3.3 Critérios de inclusão e exclusão

Os critérios de inclusão estabelecidos para a seleção dos 4.290 (quatro mil duzentos e noventa) artigos, teses e monografias encontrados foram: publicados em português sobre desafios da atuação do enfermeiro como gestor na estratégia saúde da família e assuntos relacionados ao tema. Os mesmos foram publicados somente em periódicos brasileiros, entre 2018 e 2020, encontrados na LILACS (Centro Latino- Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde), MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), SCIELO (Scientific Electronic Library Online) e BDEF (Base de dados em Enfermagem), sendo que nesta apenas os dados em língua portuguesa. Foram excluídos os artigos que não se enquadrassem nos objetivos da pesquisa.

3.4 Coleta de dados

Para a execução do processo nas coletas de dados, realizou-se um estudo exploratório de publicações periódicas, por intermédio de uma busca efetuada na internet, especificamente nas bases de dados supracitada, no qual foi possível o contato com matérias, na maior parte, de artigos de revistas, congressos, simpósios, dissertações de conclusão de mestrado e doutorado, além de trabalhos de conclusão de graduação e pós – graduação. Essa ferramenta permitiu que fosse possível o acesso as pesquisas de trabalhos acadêmicos, jornais de universidades e artigos variados para a construção do presente trabalho.

Para Minayo (2012) a coleta de dados é uma atividade que visa captar conteúdo importante, com objetivo de responder as bases da pesquisa estudada. Esses dados são utilizados para tarefas de pesquisa, planejamento, estudo, desenvolvimento e experimentações. Com isso, ao realizar a coleta de dados você pode estabelecer um contato mais direto com sua fonte, de maneira a recolher suas percepções acerca de um determinado assunto. Em se tratando desta pesquisa, o estudo foi realizado nestas bases de dados, tendo como intervalo da pesquisa de julho/2023 a novembro/2023. Por fim, os dados foram levantados entre setembro/2023 a outubro/2023, realizados com base nos achados encontrados nas referidas plataformas, estando devidamente adequados para compor a análise desse estudo. Através desse critério de busca foi possível utilizar as palavras: “enfermeiro”, “estratégia saúde da família”, “enfermeiro gestor” e “enfermeiro na ESF” como palavras-chave no título das pesquisas, obtendo-se 4.290 (quatro mil duzentos e noventa) artigos, teses e monografias encontrados, conforme Figura 1.

Figura 1. Fluxograma de seleção dos estudos que constituíram a amostra.

4. RESULTADOS E DISCURSÕES

4.1 ANÁLISE DOS DADOS

QUADRO 1. Relação nominal dos artigos selecionados, contendo o título, autores e o ano de publicação. Floriano, PI, 2023.

ESTUDO	TÍTULO	AUTOR (RES)	ANO DE PUBLICAÇÃO
E1	A importância do enfermeiro gestor nas instituições de saúde	Welligton Pereira Rodrigues, Fabiana Lopes Martins , Fábio Luíz Oliveira de Carvalho, Dalmo	2019

		de Moura Costa, Francielly Vieira Fraga, Lucio Rogerio Pelizer Paris, Luis Roque Guidi Junior, Deolinda Marcia Pompeu Bueno , Marina Leitão David.	
E2	O enfermeiro na Gestão da Unidade Básica de Saúde – Revisão da Literatura	Layhanna Jacomel Menegaz, Leda Maria de Souza Villaça.	2015
E3	Atuação dos profissionais de enfermagem como gestores em unidades de saúde familiar	Alessandra Carla Ceolin, Joyce Fernanda Ferreira da Silva, Millena de Carvalho da Cunha, Rafaela Rodrigues Lins, Dayse Myrthes	2020
E4	O enfermeiro gestor na estratégia de saúde da família (ESF): uma revisão integrativa	Carlos Augusto Lima Vaz da Silva, Suellen Oliveira Silva.	2017
E5	A função gerencial do enfermeiro na atenção primária à	Ligia Maria Maia de Souza	2019

	saúde: revisão integrativa.		
E6	Competências gerenciais do enfermeiro na estratégia da saúde da família	Leticia Silva Pereira, Isabela Rodrigues Santana, Nathália Pegoretti Jimenez, Katarine Cristina Soares Barbosa	2023
E7	Atuação dos profissionais de enfermagem como gestores nas unidades de saúde familiar	Joyce Fernanda Ferreira da Silva	2020
E8	O Enfermeiro e o Gerenciamento na Estratégia Saúde da Família	Karen Jaqueline Santana Gomes, Silvia Helena Bastos de Paula	2013

Fonte: resultados dos estudos publicados no período de setembro/2023 a outubro/2023

QUADRO 2. Caracterização dos estudos, segundo o autor e seu ano de publicação, além do tipo de produção científica e objetivos acerca dos desafios da atuação do enfermeiro como gestor na estratégia saúde da família. Floriano, PI, 2023.

AUTOR E ANO DE PUBLICAÇÃO	TIPO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA	OBJETIVO DA PESQUISA	MET DC
------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------

RODRIGUE (2019)	Artigo (Revista Saúde em Foco)	Este trabalho tem como objetivo destacar a importância do profissional enfermeiro nos serviços de gestão nas instituições de saúde.	A consti exp descr ide p abc f uma famili proble que fini cc pe c d pro enferr da: gere
MENEGAZ (2015)	Trabalho de Conclusão de Curso (Faculdade AJES).	Levantar e caracterizar a produção científica, no Brasil, sobre a atuação do enfermeiro na gestão de Unidade Básica de Saúde, no	Trata- de p ex bik qu

		<p>período de 2005 a 2014, identificar a atuação do enfermeiro na gestão de Unidade Básica de Saúde, e estabelecer diferenças entre a atuação do enfermeiro gestor de Unidade Básica de Saúde com e sem a Estratégia de Saúde da Família.</p>	
CEOLIN (2020)	<p>Artigo (Revista – Congresso Internacional de Administração)</p>	<p>Analisar a função do enfermeiro como gestor nas USFs</p>	<p>Inves li esp ar tives com pesq rea análi ma sele artigo no per</p>

SILVA (2017)	Artigo (Revista CONVIBRA)	O presente estudo teve como objetivo analisar a produção científica acerca da atuação do Enfermeiro como gestor na Estratégia de Saúde da Família (EFS).	e un inte li uti de relac Enf Gestã de Est Saúd A el consu LILAC
PEREIRA (2023)	Trabalho de Conclusão de Curso (Programa de residência em área profissional da saúde (Unidade e Multiprofissional) – PRAPS/FAMED/UFU)	Descrever a produção científica acerca do processo de trabalho do enfermeiro que desempenha funções gerenciais na atenção básica.	Des un inte li
SOUSA (2019)	Trabalho de Conclusão de Curso (Faculdade São Judas)	Analisar as melhores evidências atualizadas no contexto nacional sobre os	Trata- de p ex

		<p>desafios e a importância do papel do enfermeiro gerente na estratégia da saúde da família, principalmente na definição das suas competências gerenciais através de uma revisão integrativa da literatura.</p> <p>Analisar a função do enfermeiro como gestor nas USF.</p>	bik qu
SILVA (2020)	Trabalho de Conclusão de Curso (Universidade Federal de Pernambuco)	Analisar a função do enfermeiro como gestor nas USF.	Des un inte li
GOMES (2013)	Artigo (Revista – BIS Saúde)	Investigar a prática gerencial do enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família (ESF) no Sistema Único de Saúde.	Trata- de p ex bik qu

Fonte: resultados dos estudos publicados por estudiosos sobre o tema dos desafios da atuação do enfermeiro como gestor na estratégia saúde da família. 2012 a 2022.

Uma vez realizada a busca por publicações na literatura e promovida a coleta de dados -com análise crítica dos estudos -, impõe-se a discussão dos resultados alcançados. E, tratando-se de revisão integrativa da literatura, esta pesquisa limita-se a levantar e caracterizar a produção científica sobre a atuação do Enfermeiro na gestão da Estratégia de Saúde da Família (EFS) e identificar os contornos da atuação desse profissional na gestão do ESF.

No estudo E1, nota-se que há diversas competências gerenciais. Já os fatores dificultadores para o processo de gerência e gestão dos enfermeiros, que foram julgados necessários por esses entrevistados, foram: escassez de recursos humanos e materiais; déficit na infraestrutura; ausência de conhecimento técnico-científico; ausência de relacionamento e comunicação interpessoal entre equipe e usuários; ausência de motivação; e, por fim, a falta de confiança e respeito às funções do enfermeiro.

O estudo E2, que discute especificamente a percepção do enfermeiro da atenção primária à saúde frente a atribuição de gestor da unidade, relata que o despreparo desse profissional para lidar com a gestão seja proveniente da carência dessa instrução no período de formação, já que esses profissionais enfermeiros não são preparados suficientemente para exercício do gerenciamento e suas peculiaridades. Isso porque, o modelo de ensino é fortemente ligado ao assistencialismo, com visão hospitalocêntrica, biomedicista e curativa, sendo pouco enfatizado e ofertado conteúdo de gestão e liderança durante a graduação desses profissionais. Essas ausências tornam necessárias mudanças nos planos pedagógicos, abordando com mais ênfase as competências administrativas e gerenciais.

Por sua vez, o estudo E3 relata que a criação da Estratégia Saúde da Família (ESF), contribuiu para a reorganização da política pública de saúde. Não obstante, enfatiza questões afeitas à sobrecarga de trabalho dos gestores, relatando os inúmeros desafios acerca do exercício de

atividades gerenciais, como: rotatividade dos profissionais; déficits nas condições de trabalho; insegurança no emprego e dificuldades relativas a relações de poder, bem como a duplicidade de atividades –gestão e assistência -, no caso dos enfermeiros.

No estudo E 4 que apresenta o que é tratado na literatura acerca da gestão em saúde na atenção primária -, no que tange ao perfil dos profissionais gestores na APS,

tem-se predominância de um profissional, o Enfermeiro. As dificuldades na gestão se encontram pautadas em insuficiência de recursos financeiros, inexperiência profissional na área da gestão, novas tecnologias para melhor eficácia nos processos de organização e gestão. Nesse particular, observa-se uma convergência com as dificuldades também relatadas no estudo E1, em que pese a observação partir de atores distintos.

Já os estudos E5, E6, E7 e E8 corroboram entre si, abordando uma das atividades gerenciais do Enfermeiro, no âmbito da Estratégia de Saúde da Família (ESF), que consiste na supervisão e monitoramento das visitas domiciliares (VD) dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Com relação aos tipos de supervisão, o estudo destaca que dentre as atividades administrativas desempenhadas pelo Enfermeiro, encontram-se a supervisão dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) -caracterizada pela realização de reuniões, apoio às visitas domiciliares (VD), organização da escala dos agentes e levantamento das dificuldades encontradas pelos mesmos. Com o exercício dessa atividade gerencial, considerando a possibilidade concomitante do exercício de outras ações, abre-se o risco também apontado no estudo E2 e E3 do acúmulo de funções, ou seja, do exercício duplo de atividades gestão e assistência. O estudo destaca, ainda, que em razão de descontentamentos da população com a prestação de ações em saúde, as reclamações ao Enfermeiro são rotineiras. Tal situação, porém, não apresenta resultados positivos visto que a impossibilidade de solução de muitas das demandas por falta de

apoio a esses profissionais reflete na qualidade da assistência e em sua própria saúde, gerando desgaste físico e psicológico

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através dessa revisão integrativa, pode-se concluir que o enfermeiro gestor desempenha um papel fundamental na organização dos serviços de saúde e na promoção da saúde da população. Em suas atividades destacam-se: a participação na elaboração e coordenação do planejamento da Unidade de Saúde; liderar a equipe promovendo a participação ativa dos profissionais, bom relacionamento e a valorização da equipe, investimento nas relações interpessoais e identificação dos recursos físicos e perfil demográfico e epidemiológico da população atendida.

Existem desafios a serem enfrentados, como a falta de preparação dos profissionais devido à sua má formação, que afeta o desempenho das tarefas diárias e a qualidade do cuidado acaba sendo prejudicada, conciliar a administração da unidade no

gerenciamento de recursos físicos e ambientais em enfermagem, e a prestação do cuidado direto, a falta de confiança da população nos serviços de saúde e falta de compreensão da importância da prevenção, que causam dificuldades no relacionamento dos enfermeiros com a população, trabalhar em equipe devido a diferenças de opiniões, comunicação inadequada, entre outros, escassez de profissionais, desvio de função e sobrecarga de atividades que acaba gerando estresse, causando desmotivação e insatisfação no trabalho. Neste contexto o enfermeiro deve estar comprometido com a qualidade dos serviços oferecidos à população e demandas dos usuários, investindo na capacitação e educação permanente para prepará-los para enfrentar os desafios diários, ter liderança para ser um profissional norteador, saber trabalhar em equipe sendo empático e respeitoso, cuidar do gerenciamento de pessoas e de materiais, resolver conflitos, tomar

decisões e ter uma comunicação efetiva, para que não haja dúvidas nas falas e nem no processo de trabalho, evitando complicações e alcançando os resultados desejados. Assim podendo contribuir para a melhoria do cuidado de saúde na ESF e bem-estar da população atendida.

REFERÊNCIAS

ATUN R, Andrade LOM, Almeida G, Cotlear D, Dmytraczenko T, Frenz P, et al. Healthsystem reform and universal health coverage in Latin America. Lancet. [Internet]. 2015[cited 2018 Oct 29];385(9974):1230-47. Available from: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(14\)61646-9/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61646-9/fulltext)

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE.

Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 4. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2007

DE ENFERMAGEM, Blog REVENf Revistas; WEGNER, Dagmar Elaine Kaiser William. Blog REVENf: Gestão do cuidado por enfermeiros: quais as competências necessárias?. 2020.

MOURA, J. L. L. et al. A enfermagem na atenção primária à saúde: atuação, desafios e perspectivas. Revista de Enfermagem da UFPE, v. 14, n. 1, p. 243-251, 2020.

RIBEIRO, Mirtes; SANTOS, Sheila Lopes dos; MEIRA, Taziane Graciet Balieira Martins. Refletindo sobre liderança em enfermagem. **Escola Anna Nery**, v. 10, p. 109- 115, 2006.

SANTOS, J. L. G.; OLIVEIRA, F. L. B. Desafios enfrentados pelos enfermeiros na Estratégia Saúde da Família: revisão integrativa. Revista de Enfermagem UFPE On Line, Recife, v. 10, n. 9, p. 3406-3413, set. 2016.

SANTOS, José Luís Guedes dos et al. Governança da prática profissional de enfermagem no ambiente hospitalar. 2014.

SANTOS JL, Erdmann AL, Peiter CC, Alves MP, Lima SB, Backes VM.
Comparison between the working environment of nurse managers and nursing assistants in the hospital context. Rev Esc Enferm USP.
2017;51:e03300.

Aliny Suzibel Gomes Leal Silva – Guardada em Enfermagem Faculdade de
Ensino Superior de Floriano
-FAESF – E-mail: Suzibelaliny@gmail.com¹

Ananias Martins Gonçalves – Graduando em Enfermagem – Faculdade de
Ensino Superior de Floriano – FAESF – E-mail:
ananiaslesgoncalves@gmail.com²

Rafael De Sena Carvalho – Graduando em Enfermagem – Faculdade de
Ensino Superior de Floriano – FAESF – E-mail:
rafaelsenna804@gmail.com³

Ana Maria de Araújo Dias – Mestre em Biotecnologia em Saúde Humana e
Animal Faculdade de Ensino Superior de Floriano – FAESF – E-mail:
enf.anamariadias@gmail.com⁴

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de
Alto Impacto e Qualis “B2” em
2023. Periodicidade mensal e de

Contato

Queremos te
ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil